

**DESCRIÇÃO DE UMA ESPÉCIE NOVA DO GÉNERO *PUSIA*
(MOLLUSCA: GASTROPODA: MITRIDAE) DO ARQUIPÉLAGO
DE CABO VERDE, ÁFRICA OCIDENTAL**

Francisco Fernandes(*)

Sumário: O autor, durante as suas deslocações ao arquipélago de Cabo Verde, recolheu diversos exemplares de uma espécie do género *Pusia*.

Consultando a literatura existente para a costa ocidental africana bem como as espécies da família conhecidas para a região, chegou à conclusão de que o mesmo género só foi referido recentemente (NORDSIECK & TALAVERA, 1979) para as ilhas Canárias, *Pusia hypathiae* PALLARY, 1912, da qual é facilmente separável. Todas as demais espécies referidas não se situam no mesmo nível genérico e são facilmente identificáveis. Sendo uma espécie desconhecida para a ciência, é aqui descrita como *Pusia anabelae* sp. nov.

Pusia Swainson, 1840

Pusia anabelae sp. nov.

Descrição: Concha (fig. 1) de pequenas dimensões (5-7 mm), fusiforme, algo globosa na sua parte mediana, com 5-6 voltas de espira, marcadas por estrias axiais suprasaturais que na última volta praticamente desaparecem, tornando a superfície lisa. Columela com três pregas ligeiramente oblíquas e bem definidas, terminando numa base bastante ampla.

Lábio fino e encurvado para o interior no seu terço inferior. Sutura bem marcada mas pouco profunda. Protoconcha bastante ampla. Coloração branco-grisácea, marcada por linhas castanhas em zig-zag, divididas no terço superior da última volta por uma banda um pouco mais clara. As linhas em zig-zag abaixo desta banda são de um tom mais escuro que as do terço superior. Abertura de coloração castanha brilhante, com uma zona clara correspondente à banda espiral externa.

Lábio bordado internamente por um filete branco.

Columela de tom castanho brilhante; pregas columelares claras, algo vítreas.

Rádula raquiglossa, típica do género (L + C + L), com aproximadamente 35 filas. Três cúspides no dente raquidiano e os dentes laterais em forma de crescente (fig. 2).

Dimensões: O tipo menor tem 5 mm de comprimento e o maior 7 mm. O holótipo mede 7 mm de comprimento por 2,7 mm de diâmetro máximo.

* C.P. 1038 Luanda — Rep. Popular de Angola

Fig. 1 — Holotipo (1) e paratipos 2, 3 e 4 de *Pusia anabelae* n. sp.

Fig. 2 — Dentes radulares de *Pusia anabelae* n. sp.
escala = 0,1 mm

Habitat e distribuição: A presente espécie foi encontrada entre 2 e 5 metros em diversos locais da Ilha da Boavista, em fundo rochoso-coralino com areia e normalmente aderentes à parte inferior das rochas. Não foi localizada em qualquer das outras ilhas do arquipélago.

Designa-se a Baía das Gatas, Ilha da Boavista, como localidade tipo.

Localização do material tipo:

Holótipo: American Museum, New York

Paratipos: 1 - Museo Nacional de Ciências Naturales, Madrid

2 - Museo História Natural de Genève

3 - British Museum (Natural History), London

4 - Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.

5 - Museu Bocage, Lisboa

6 - Col. E. Rolán, Vigo.

7 - Col. J. Otero Schmitt, Santiago de Compostela

8 - Col. P. Ryall, Takoradi, Ghana.

9 - Col. I. Felix-Alves, Estoril

10-12 - Col. J. Messias, Lisboa

13-22 - Col. do autor.

Discussão: Como citado anteriormente, só é referida para a costa ocidental africana e mais precisamente para as ilhas Canárias e *Pusia hypathiae* Pallary, 1912 (Nordsieck e Talavera, 1979) que foi inicialmente descrita para o Mediterrâneo; contudo o desenvolvimento do género faz-nos acreditar que esta é erroneamente citada para as ilhas Canárias.

À parte o aspecto da separação geográfica, a nossa espécie é facilmente separada da sua congénere das Canárias, por ser menor, de protoconcha mais alargada, diferente coloração e padrão, sutura pouco profunda e lábio fino e liso em vez de grosso com dentes laminares no seu interior.

Etimologia: A espécie é dedicada às duas Anabelas na minha vida: à minha f 'ha e à mãe que sempre que puderam muito me ajudaram 'no campo das colheitas nas muitas dificuldades por que passei nas viagens para recolhas.

AGRADECIMENTOS

A Emilio Rolán um muito especial agradecimento pelo trabalho fotográfico para este artigo e no estudo radular, bem como pelo esforço e dedicação nos dois últimos anos em expedições conjuntas ao Arq. Cabo Verde. A João Messias e Jorge O. Schmitt, companheiros de mergulho e de estudo da malacologia.

